
A JUSTIÇA JUVENIL E SUAS POLÍTICAS FUNCIONAM PARA TODOS OS GÊNEROS? Uma Revisão Integrativa

Bruna Karoline Rodrigues¹

Universidade de Brasília, Brasília/DF, Brasil
<https://orcid.org/0000-0001-6026-0937>
brunaropsi@gmail.com

Wilsa Maria Ramos²

Universidade de Brasília, Brasília/DF, Brasil
<https://orcid.org/0000-0002-3029-1684>
ramos.wilsa@gmail.com

RESUMO

Adolescentes de grupos minoritários enfrentam inúmeras dificuldades no sistema de justiça juvenil. Este estudo objetivou analisar especificidades de gênero para meninas em sistemas de justiça juvenil em diferentes países através da metodologia de revisão de literatura. Foram selecionados 24 artigos que atenderam aos objetivos e critérios de inclusão da pesquisa no período entre 2017-2022. Os estudos sustentam a ideia de uma justiça para todos, embora, atenda particularmente às necessidades masculinas. A discriminação de gênero está presente na estrutura do sistema, deliberações de tribunais, programas alternativos e própria conduta dos profissionais, que frequentemente agem de forma sexista. A maioria dos estudos concluiu que as necessidades das meninas não são atendidas, apenas um estudo apresentou um resultado divergente. Todos os outros revelam discriminação de gênero no sistema de justiça. Não foram encontrados estudos que investiguem em profundidade as experiências femininas no sistema, recomenda-se esta ação para pesquisas futuras.

PALAVRAS-CHAVE: justiça juvenil, delito juvenil, discriminação de gênero, revisão de literatura.

DO JUVENILE JUSTICE AND ITS POLICIES WORK FOR ALL GENDERS? An Integrative Review

ABSTRACT

¹ Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Escolar da Universidade de Brasília. Psicóloga, Bacharela e Licenciada pela Universidade de Brasília (2021).

² Pós-doutorado em Psicologia realizado na Universitat de Barcelona, Doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília (2005), bolsa sanduiche na UNED-Espanha. Mestrado na área de Qualidade de vida no Trabalho na UFMG. Professora e pesquisadora da Universidade de Brasília

Adolescents from minority groups face numerous difficulties in the juvenile justice system. This study sought to analyze gender specificities for girl offenders in Juvenile Justice Systems in different countries through integrative literature review. Twenty-four articles were selected because they met the objectives and inclusion criteria of the research in the period between 2017-2022. The studies support the idea of justice for all, although it particularly addresses the needs of boys. Gender discrimination is present in the structure of the system, court deliberations, in the alternative programs, in the conduct of professionals, who often act in a sexist manner. Most studies conclude that the needs of girls are not being met, with only one study presenting a divergent result. All the others reveal gender discrimination in the juvenile justice system. No studies were found that investigate in depth the girls' experiences in the system, this action is recommended for future research.

KEYWORDS: juvenile justice, juvenile offending, gender discrimination, literature review.

¿FUNCIONAN LA JUSTICIA JUVENIL Y SUS POLÍTICAS PARA TODOS LOS GÉNEROS? Una Revisión Integradora

RESUMEN

Los adolescentes de grupos minoritarios enfrentan numerosas dificultades en el sistema de justicia juvenil. El objetivo de este estudio fue analizar las especificidades de género de las niñas delincuentes en los sistemas de justicia juvenil en diferentes países a través de la metodología de revisión de la literatura. Se seleccionaron 24 artículos que cumplieron con los objetivos y criterios de inclusión de la investigación en el periodo 2017-2022. Los estudios apoyan la idea de justicia para todos, aunque responde particularmente a las necesidades de los niños. La discriminación de género está presente en la estructura del sistema, en las deliberaciones de los tribunales, en los programas alternativos y en la propia conducta de los profesionales, quienes muchas veces actúan de manera sexista. La mayoría de los estudios concluyeron que las necesidades de las niñas no son satisfechas, sólo un estudio mostró un resultado divergente. Todos los demás revelan discriminación de género en el sistema de justicia juvenil. No se encontraron estudios que estudian en profundidad las experiencias de las niñas en el sistema, se recomienda esta acción para futuras investigaciones.

PALABRAS CLAVE: justicia juvenil, delincuencia juvenil, discriminación de género, revisión bibliográfica.

1 INTRODUÇÃO

A criminalidade é um tema de extensos debates, paradoxos e polêmicas na sociedade. No meio acadêmico é objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento como o direito, a sociologia, a psicologia, etc., com diferentes

vieses. A natureza do ato criminal possui distintas dimensões de análise a depender do interesse das áreas de conhecimento. Inclusive guardando certas especificidades quanto ao recorte cultural, histórico, social e político, envolvendo relações de poder, preconceito de raça, gênero, idade, classe social, etc.

Sobre o delito juvenil, no que diz respeito ao recorte de idade, a Organização das Nações Unidas (ONU), desde 1990, estabelece diretrizes de prevenção, quando cometido por indivíduos que ainda não atingiram maioridade penal, que servem como um modelo de auxílio para que cada governo estabeleça seus programas de intervenção para os jovens autores de atos infracionais. Por se tratar de um fenômeno social complexo, tais diretrizes instituídas pela ONU requerem personalização de acordo com a realidade social e possibilidades de cada país ou território, assim como sua legislação local, abarcando de forma coerente os contextos social e cultural, em uma política intersetorial com a educação, assistência social, justiça criminal, entre outros (UN General Assembly, 1990).

Ao longo dos anos, as políticas voltadas para o cuidado com adolescentes infratores em muitos países têm buscado se atualizar, visando a um atendimento que compreenda suas necessidades, e que seja efetivo na prevenção do delito juvenil e na garantia de direito àqueles que cometem o delito.

No Brasil, em 2012, o sistema socioeducativo foi regulado pela Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE – (Lei 12.594/2012), que tem por finalidade, principalmente, garantir os direitos de meninas e meninos autores de atos infracionais. Passados quase 10 anos de implementação da Lei do SINASE poucos estudos investigam as questões referentes à experiência das meninas que ingressaram no sistema. Ademais, outros desafios recaem sobre o sistema que remontam às práticas do século XIX de acomodar e tratar igualmente os adolescentes infratores como criminosos adultos, conforme aponta Ferdinand (1991).

Neste contexto, há uma demanda para que se pense a socioeducação a partir de um viés feminista crítico, investigando a temática de gênero e suas desigualdades nas práticas da socioeducação e dando visibilidade, de forma singular, às trajetórias e vivências das adolescentes infratoras.

Sobre questões de gênero, os autores Machado e Veronese (2010) argumentam que, no encarceramento feminino adulto, mulheres que cometem um crime são socialmente vistas como duplo-infratoras, pois, para além da transgressão da lei de fato, há a transgressão de seu papel social enquanto mulher, ao qual é designado a delicadeza, cuidado do lar, submissão, etc. Nos estudos de Oliveira, Costa e Camargo (2018) e Yokoy e Gratão (2020) afirmam que o mesmo pode ser visto em relação às adolescentes que integram o sistema socioeducativo. No Brasil, ainda que as condições do encarceramento feminino não sejam ideais, desde 2007 foram aprovadas políticas públicas voltadas para a proteção de mulheres em situação de privação de liberdade, que visam assegurar que suas necessidades específicas sejam atendidas, como, por exemplo, direito ao pré-natal e dignidade menstrual. Infelizmente, essas políticas não alcançam o sistema socioeducativo, tampouco existem medidas similares no contexto juvenil. Segundo o levantamento do SINASE realizado em 2017, as

meninas representam apenas 4% da população de adolescentes no sistema e, por seu número reduzido, as necessidades e questões específicas dessas adolescentes vêm sendo constantemente invisibilizadas e negligenciadas em termos de políticas públicas e programas de ação no país. (Brasil, 2019; Oliveira, Costa, Camargo, 2018).

Após um período de indiferença nos índices de encarceramento feminino juvenil no contexto dos Estados Unidos, a partir da década de 90 passou-se a notar um aumento numérico e preocupante na representatividade feminina na população de adolescentes encarcerados, como apontam Belknap, Holsinger e Dunn (1997). Atualmente, a proporção de meninas encarceradas nas unidades de detenção juvenil estadunidenses é mais expressiva do que no Brasil, elas representam cerca de 30% do total de adolescentes incluídos no sistema. O número de meninas em conflito com a lei continua progredindo uma curva ascendente nos últimos anos, enquanto que para o público masculino, esse número tem diminuído, o que preocupa os estudiosos do campo. Apesar de terem uma maior representação, em comparação com o Brasil, as meninas estadunidenses igualmente têm suas necessidades básicas deixadas de lado, em um sistema também estruturado para atender aos meninos e com uma carência de estudos que possibilitem a construção de políticas públicas que cubram suas necessidades integralmente (Anderson, et al, 2019). É importante ressaltar que existem grandes diferenças entre a legislação punitiva para adolescentes entre os contextos estadunidense e brasileiro, que pode ser uma das justificativas para a disparidade numérica entre a população juvenil encarcerada entre os dois países. Enquanto no Brasil, adota-se uma política que prioriza o convívio do adolescente com a família e a comunidade, nos Estados Unidos existem os adolescentes que estão sujeitos ao encarceramento por infrações classificadas como *status offense* (delito por condição), essas levam os jovens à privação de liberdade por situações como uso de álcool ou outras drogas, lícitas ou ilícitas, fuga do domicílio, entre outras, que não estão presentes na legislação brasileira (Freiburger, Burke, 2011).

Partindo desta problematização, elaboramos um estudo de revisão integrativa de literatura com o objetivo de identificar as questões relacionadas à especificidade da justiça juvenil para atender às condições das meninas que cometeram um ato infrator. Adotou-se como pergunta norteadora: como os estudos têm lidado com as especificidades de gênero no sistema socioeducativo no que se refere ao atendimento das meninas? Buscou-se compreender a percepção das meninas e dos agentes socioeducativos do sistema, incluindo artigos internacionais para termos uma percepção multicultural do problema.

2 METODOLOGIA

Conforme mencionado, optou-se por utilizar a metodologia de revisão integrativa, compreendendo tanto estudos empíricos, como artigos teóricos e revisões de literatura para análise. A revisão integrativa é um método que objetiva sumarizar achados a partir de outros artigos que tratam sobre um mesmo

tema ou assunto, a partir de uma pergunta inicial, e essa compilação de resultados é feita de maneira ordenada e sistematizada, mas se distingue da revisão sistemática de literatura ao trazer resultados mais abrangentes sobre o campo estudado, incluindo outras revisões de literatura e até mesmo artigos teóricos, compondo um panorama mais consistente e profundo.

A pesquisa se estruturou em 5 fases, a saber: FASE 1 – sistematização e definição do tema, problematizações de pesquisa, objetivos, palavras-chave, definição da base de busca e elaboração dos operadores booleanos; FASE 2 – definição dos critérios de inclusão e exclusão, pesquisas na base de busca, refinamento dos operadores e apuração do resultado obtido da busca; FASE 3 – tabulação dos resultados e primeiras análises quantitativas e; FASE 4 – Fichamento dos textos selecionados que foram incluídos para próxima fase, e, por fim, FASE 5 – análise e discussão dos resultados encontrados.

A base de dados escolhida para a busca foi a plataforma *Scopus*, por indexar importantes periódicos e editoras internacionais, como *Elsevier*, *Springer*, *Sage* e outros. A escolha dos descritores ocorreu mediante consulta a diversos textos (López-Gallego, 2016; Oliveira, Costa, Camargo, 2018; Yokoy, Gratão, 2020; Church, Marcus, Hamilton, 2021), que também serviram para definição das palavras em inglês e espanhol que nos possibilitasse identificar os artigos que seriam adequados para responder às perguntas e objetivos do estudo.

Os descritores escolhidos para a busca foram: ((meninas OR girls OR “teenage girls” OR “adolescentes mujeres”) AND (socioeducação OR “sistema socioeducativo” OR “medida socioeducativa” OR “medidas socioeducativas” OR “ley penal juvenil” OR “sistema de responsabilidad penal juvenil” OR “sistema penal juvenil” OR “juvenile justice system” OR “juvenile delinquency” OR “juvenile offence”)) OR “meninas infratoras” OR (“jóvenes mujeres infractoras” OR “female juvenile delinquency” OR “offending girls”).

Na etapa de seleção dos artigos, definiu-se como critério de inclusão o intervalo de seis anos, de 2017 a 2022, considerando-se a publicação até junho de 2022 e as publicações na área da Psicologia e Sociologia e nos idiomas Português, Inglês e Espanhol.

Os critérios de exclusão descritos foram definidos para assegurar o cumprimento dos objetivos da pesquisa, portanto, selecionou-se artigos que trouxessem a experiência feminina dentro do sistema socioeducativo, sendo a categoria gênero fundamental no escopo do estudo. Foram excluídos os artigos que investigaram relações correlacionais entre trajetória de vida e delito, descrição de perfil para adolescentes autoras de atos infracionais, ou que não trouxesse reflexões acerca das condições sob as quais meninas estão submetidas dentro deste sistema.

Na primeira busca, na etapa de leitura dos resumos, foram encontrados 120 artigos, dos quais 79 foram excluídos a partir dos critérios mencionados acima. Dos 79 artigos excluídos, 47 não tratam da experiência de meninas nos programas socioeducativos ou de suas trajetórias pelo sistema; 17 não trazem gênero como um elemento essencial na pesquisa; 10 priorizam as questões raciais, tratando questões de gênero em segundo plano; três estudam as características de um perfil para meninas infratoras; e dois abordam fatores

preditivos de envolvimento na justiça, como por exemplo, as experiências de vida como trauma e abuso na infância.

Após a filtragem preliminar, seguiu-se para a etapa de leitura exploratória com os 41 artigos restantes, dos quais outros 16 foram excluídos por se enquadrarem em algum dos critérios mencionados anteriormente e um foi excluído por não constar em plataforma aberta, acessível, no momento da pesquisa. A leitura destes artigos foi feita primeiramente pela segunda autora e revisada pela primeira, para garantir que todos os artigos analisados estivessem em consonância com o objetivo do estudo. Na seção seguinte de análise e discussão dos resultados, os 24 artigos remanescentes são apresentados segundo sua origem, idioma, tipo de estudo, objetivo, participantes e resultados.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A respeito da origem dos 24 artigos, 19 são oriundos dos Estados Unidos, três do Brasil, um do Chile, um da Espanha e um da Suíça. Já relativo ao idioma, três artigos foram originalmente publicados em Espanhol, apenas um em Português e os outros 21 foram publicados na língua Inglesa.

Quanto às metodologias usadas nos estudos, encontramos 20 pesquisas empíricas (Pasko, 2017; Welch-Brewer, 2018; Goldstein et al., 2018; Galardi, Settersten, 2018; Rosenthal, 2019; Burson, Godfrey, Singh, 2019; Anderson, Walerych, 2019; Anderson, Hoskins, Rubino, 2019; Córcoles, Gutiérrez, 2020; Scisleski, Galeano, 2020; Grillo, Carcía, 2020; Miller, Campbell, Larnell, 2021; Modrowski, Rizzo, Collibee, Houck, Schneider, 2021; Parrish, Thompson, Negi, Alquicira, 2021; Chappell, Maggard, 2021; Reed, Sharkey, Wroblewski, 2021; Belisle, Salisbury, 2021; Storrod, 2022; Weil, 2022), 2 revisões de literatura (De Arruda, Krahn, 2020; Granski, Javdani, Anderson, Caires, 2020) e 2 estudos teóricos (Rivera, Pino, 2020; Parrish, 2020).

Dentre os estudos empíricos, 11 aplicaram a metodologia qualitativa (Pasko, 2017; Galardi, Settersten, 2018; Burson, Godfrey, Singh, 2019; Anderson, Walerych, 2019; Anderson, Hoskins, Rubino, 2019; Scisleski, Galeano, 2020; Grillo, Carcía, 2020; Reed, Sharkey, Wroblewski, 2021; Storrod, 2022; Belisle, Salisbury, Keen, 2022; Weil, 2022), 10 adotaram métodos quantitativos (Welch-Brewer, 2018; Goldstein et al., 2018; Córcoles, Gutiérrez, 2020; Miller, Campbell, Larnell, 2021; Modrowski, Rizzo, Collibee, Houck, Schneider, 2021; Parrish, Thompson, Negi, Alquicira, 2021; Chappell, Maggard, 2021; Belisle, Salisbury, 2021; Belisle, Salisbury, Keen, 2022).

A partir dos resultados encontrados, decidiu-se por organizar os achados em três categorias para discussão: 1) formas de organização, políticas e programas dos sistemas de justiça juvenil; 2) as crenças e atuações dos funcionários do sistema; 3) a experiência das meninas em primeira pessoa, suas próprias visões e relatos sobre seus delitos e suas vivências e visões sobre o sistema juvenil e atores que ali operam.

Vale destacar em função dos objetivos dos estudos, vários deles foram incluídos em mais de uma categoria.

4 OS SISTEMAS DE JUSTIÇA JUVENIL

Como mencionado anteriormente, a maioria dos resultados revelam que as meninas sofrem discriminações de gênero do sistema de justiça juvenil, sendo que os resultados se complementam ao esmiuçar as ações discriminatórias do sistema, denunciando os diferentes níveis de discriminação apresentados (Pasko, 2017; Welch-Brewer, 2018; Goldstein et al., 2018; Galardi, Settersten, 2018; Rosenthal, 2019; Burson, Godfrey, Singh, 2019; Anderson, Walerych, 2019; Anderson, Hoskins, Rubino, 2019; Rivera, Pino, 2020; Scisleski, Galeano, 2020; De Arruda, Krahn, 2020; Grillo, Carcía, 2020; Granski, Javdani, Anderson, Caires, 2020; Parrish, 2020; Miller, Campbell, Larnell, 2021; Modrowski, Rizzo, Collibee, Houck, Schneider, 2021; Parrish, Thompson, Negi, Alquicira, 2021; Chappell, Maggard, 2021; Reed, Sharkey, Wroblewski, 2021; Belisle, Salisbury, 2021; Storrod, 2022; Belisle, Salisbury, Keen, 2022; Weil, 2022). Esses achados também corroboram com outros estudos da área (Yokoy, Gratão, 2020).

Dentre esses estudos, 21 de 24 artigos reforçam a ideia de um sistema masculino, de fato construído para atender aos meninos, estes afirmam que o sistema de justiça juvenil foi pensado e estruturado para o público masculino e, ainda hoje, essa estrutura tem sido prejudicial para as meninas envolvidas (Pasko, 2017; Welch-Brewer, 2018; Goldstein et al., 2018; Anderson et al., 2019; Rosenthal, 2019; Anderson, Hoskins, Rubino, 2019; Rivera, Pino, 2020; Córcoles, Gutiérrez, 2020; Scisleski, Galeano, 2020; De Arruda, Krahn, 2020; Grillo, García, 2020; Granski, Javdani, Anderson, Caires, 2020; Parrish, 2020; Miller, Campbell, Larnell, 2021; Modrowski, Rizzo, Collibee, Houck, Schneider, 2021; Parrish, Thompson, Negi, Alquicira, 2021; Chappell, Maggard, 2021; Reed, Sharkey, Wroblewski, 2021; Belisle, Salisbury, 2021; Storrod, 2022; Belisle, Salisbury, Keen, 2022; Weil, 2022).

Estudos como o de Welch-Brewer (2018) e Goldstein et al. (2018) revelam, em linhas mais gerais, a falta de especificidade no trabalho feito com as adolescentes femininas nos sistemas juvenis, mas também a lacuna de projetos e estudos que mobilizem os avanços necessários. Aliados ao trabalho de Rosenthal (2019), onde mostrou-se que existem também ações sendo realizadas em nome da melhoria do sistema, mas que não são devidamente específicas e se mostram pouco eficazes, trazendo à luz a necessidade de mais investimento científico no campo em que as políticas possam se apoiar. Storrod (2022), por exemplo, aponta como a política de proibição ao uso de aparelhos celulares é especialmente rígida com o público feminino e a falta de uma sensibilização sobre o assunto resulta em advertências para as meninas que buscam sempre recuperar os aparelhos, que poderiam ser instrumentos úteis ao seu aprendizado, socialização e desenvolvimento.

Os estudos de Miller, Campbell e Larnell (2020) e Belisle e Salisbury (2021) trazem sua análise a partir de instrumentos de avaliação utilizados por tribunais de justiça que ajudam a determinar o futuro de adolescentes infratores e que, segundo os autores, não se mostram eficazes quando o público é feminino. Esse dado quanto à inaplicabilidade e as medidas utilizadas com meninos infratores quando se trata do público feminino permeia muitas das dimensões dos sistemas juvenis, como os instrumentos de avaliação mencionados acima, mas também medidas de alocação das meninas de (Goldstein et al., 2018, Anderson et al., 2019), programas de serviço e de capacitação (Parrish, 2020; Parrish, Thompson, Negi, Alquicira, 2020).

Parrish (2020) nos traz um apanhado teórico das lacunas históricas ainda presentes na justiça juvenil dos Estados Unidos, apontando que há um encarceramento em massa e, pela falta dos programas educacionais de qualidade e de capacitação, uma vez no sistema, as meninas tendem a retornar até completarem a maioridade e serem transferidas para unidades de detenção adultas, apontando a necessidade de que se compreenda isso como uma falha estrutural do próprio sistema de justiça juvenil. De Arruda e Krahn (2020) relatam que, apesar de não poderem afirmar que meninas são tratadas com mais severidade ou rispidez no sistema de justiça, pode-se sim dizer que há um diferença no trato, e situações de violência e revitimização estão suscetíveis a partir dessas condutas discriminatórias.

Dentro de uma perspectiva mais próxima, Scisleski e Galeano (2020) nos fornecem uma ideia de que no contexto brasileiro, a falha no desenho do sistema se expressa a partir de violações de direitos que afetam especificamente as meninas infratoras, como a hiper-vigilância no que tange às suas sexualidades e a falta de suporte, assim como a exposição durante a gestação e das meninas que são mães. Em seu estudo, Pasko (2017) apresenta avanços nas políticas do sistema, como a desinstitucionalização de crimes por “indecência sexual”, mas que ainda há práticas entre funcionários que se espelham em normas antigas, como a perda de privilégios com base em julgamentos morais e a contracepção compulsória.

5 CRENÇAS E ATUAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA

Dentre os artigos analisados, 8 retratam a participação de profissionais da justiça juvenil (Pasko, 2017; Galardi, Settersten, 2018; Burson, Godfrey, Singh, 2019; Anderson, Walerych, 2019; Anderson, Hoskins, Rubino, 2019; Chappell, Maggard, 2021; Reed, Sharkey, Wroblewski, 2021; Storrod, 2022). Esses trabalhos trazem a possibilidade de análise a partir da perspectiva de quem atua diretamente com as meninas. Considerando os achados dos estudos, pode-se dizer que atualmente as condutas dos profissionais socioeducativos têm reproduzido de forma hegemônica a visão do sistema, as suas atuações corroboram e dão ênfase às desigualdades já produzidas pela própria estrutura do sistema de justiça juvenil.

Alguns estudos apontam como algo evidente, inclusive para os próprios profissionais, que falta um treinamento qualificado que considere as especificidades do atendimento às meninas infratoras, conforme discutido por Anderson, Hoskins e Rubino (2019), onde, em seu estudo, mostram que os profissionais reconhecem que meninas possuem necessidades diferentes e que não são devidamente orientados quanto a isso; e no mesmo sentido o trabalho investiga a proficiência desses profissionais quanto a termos como especificidade de gênero, sensibilidade de gênero e similares, encontrando que seus conhecimentos são inconsistentes. Anderson e Walerych (2019) também se debruçam sobre o preparo dos agentes para atuarem junto às adolescentes e encontraram que os profissionais identificam os riscos, trajetórias de trauma, além de uma revitimização no sistema para com as meninas, mas mesmo que estejam cientes, não possuem recursos para endereçar essas questões.

Os resultados das pesquisas de Pasko (2017), Galardi e Settersten (2018), Burson, Godfrey e Singh (2019) apontam que existem estereótipos de gênero relacionados às meninas infratoras presentes nos relatos e respostas dos profissionais de justiça que participaram das pesquisas e essas crenças afetam diretamente suas atuações com as jovens. Os estereótipos mais relatados entre eles foram relacionados principalmente à emocionalidade, sexualidade e incapacidade de fazer boas escolhas para seu futuro, trazendo um viés até mesmo paternalista e patriarcal em suas intervenções para com as meninas. Essa tendência protetora, que se fundamenta a partir da discriminação, é convergente entre as ações dos profissionais e as políticas do sistema principalmente ao que tange ao direito de exercer sua sexualidade, as gestações e experiência materna das meninas, através da contracepção compulsória e da não permissão à visita íntima, por exemplo. Storrod (2022), de forma similar, apresenta a narrativa de que o uso de celular pelas meninas é mais controlado do que para os meninos, uma vez que, na visão dos agentes, essas estão especialmente vulneráveis no mundo digital.

O estudo de Parrish et. al. (2020) afirma que, apesar de os profissionais reconhecerem as necessidades de ações específicas voltadas para meninas, as sugestões dadas por eles são embasadas em estereótipos de gênero, como cursos de economia doméstica e culinária, alinhado à expectativa de que as meninas poderiam se tornar mais dóceis por meio desses atributos. Na literatura da área, Gaarder, Rodriguez e Zatz (2006) exploram estes estereótipos como elementos que afetam a operação dos programas e também prejudicam a vida cotidiana das meninas em cumprimento de medida.

6 A EXPERIÊNCIA DAS MENINAS AUTORAS DE ATOS INFRACIONAIS

Neste terceiro bloco de análise foram encontrados apenas dois estudos que contam com a participação das próprias meninas para narrarem as suas experiências no sistema educativo (Grillo, Garcia, 2020; Reed, Sharkey, Wroblewski, 2021). Neste dois estudos foi evidenciado que os programas ofereciam recursos insuficientes para atender as demandas das meninas autoras

de atos infracionais. Este achado corrobora com a pesquisa de Hodgson (2020), na qual demonstra disparidades entre os relatos de funcionários de justiça juvenil e os relatos das próprias garotas, onde, para os profissionais, seu programa estava atendendo às expectativas e sendo positivo para as participantes, enquanto elas próprias relatam se sentirem silenciadas. Embora, no estudo de Hodgson haja esta disparidade das percepções dos funcionários e das meninas, o estudo de Reed, Sharkey e Wroblewski (2021) revela que os profissionais reconheciam que as necessidades das meninas não estavam sendo atendidas e buscavam melhorar os serviços prestados.

No estudo de Grillo e Garcia (2020), a partir de uma investigação em maior profundidade em um centro de detenção de adolescentes femininas, os autores buscaram evidenciar situações vivenciadas e recursos utilizados por elas neste espaço. Mostrou-se que, em disparidade com o público masculino, as meninas se utilizam da afetividade entre elas, da detenção de objetos materiais e da musicalidade como formas de resistência às crueldades da situação que vivem e das injustiças que sofrem, revelando, mais uma vez, que o cárcere não é um espaço adequado para mulheres, tampouco as medidas de internação para adolescentes, pois não foram pensados para suas especificidades. Políticas que reprimem o contato social, expressões de afeto e comunicação de identidade podem ser especialmente violentas quando em contextos de privação de liberdade feminina.

Como a revisão de literatura demonstra, ainda são poucos os trabalhos que trazem a perspectiva em primeira pessoa de adolescentes infratoras. Um dos elementos que pode contribuir para esse cenário é a burocracia envolvida para que se tenha acesso tanto às meninas, quanto às unidades, uma vez que se trata de indivíduos menores de idade. O setor de Segurança Pública também torna o acesso por meio de pesquisa bastante protocolizado para proteção das meninas, revelando o quanto este campo de pesquisa é sensível. Na pesquisa de Reed, Sharkey e Wrobley (2021), por exemplo, as autoras apontam vários fatores e dificuldades no fazer científico no acesso ao sistema de justiça juvenil, como por exemplo, a relutância da equipe interna em autorizar o recebimento dos pesquisadores, a burocracia para entrar nas Unidades e a exigência de que o pesquisador esteja sempre acompanhado de um profissional. Este último fator pode inclusive interferir e enviesar o processo de comunicação e confidencialidade estabelecido entre o investigador com as adolescentes.

Vale ressaltar uma outra questão relacionada ao gênero encontrada nos estudos. Identificamos alguns termos, frequentemente utilizados nos estudos em língua inglesa, como *gender-specific*, ou *gender-sensitive*, ou *gender-responsibility*, que embora não possuem uma expressão equivalente na língua portuguesa são relevantes por caracterizarem os Programa ou medidas socioeducativas que proporcionam condições e meios de adaptação para acolher as necessidades e especificidades das meninas. As pesquisas de Anderson, Hoskins e Rubino (2019) e Anderson, et. al. (2019) visam avaliar especificamente essas características dentro da atuação dos profissionais do sistema de justiça juvenil, demonstrando que existe necessidade de um treinamento mais específico visto que não é claro para os funcionários o que é uma abordagem que

contemple especificidades ou que sejam sensíveis às questões de gênero. Já outros estudos como os de Pasko (2017), Parrish, Thompson, Negi e Alquicira (2020) e Belisle e Salisbury (2021) também fazem uso dos termos para suas análises e embasamento teórico, mesmo que não seja uma característica central em seus textos. Importante ressaltar que a presença de uma nomenclatura específica como *gender-sensitive* pode ser um indicador da preocupação do sistema em endereçar políticas para identificar e intervir nas demandas específicas entre as meninas do sistema.

No que diz respeito ao atendimento indiferenciado das meninas e meninos no sistema, apenas um estudo não encontrou diferenças. Trata-se do estudo de Córcoles e Gutiérrez (2020), realizado em unidades de atendimento de meninas na Espanha. Os resultados demonstram que não foram encontradas diferenças no tratamento entre meninos e meninas na relação entre a natureza do delito cometido e a medida sentenciada pelo tribunal. Os demais 23 estudos mencionaram situações de discriminação e/ou negligência quanto às meninas em cumprimento de medida socioeducativa, evidenciando falhas no sistema por não atender às especificidades de gênero.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que os artigos analisados neste trabalho tenham trazido diferentes perspectivas dentro do recorte de gênero no sistema socioeducativo, podemos ver que os achados no campo têm repetidamente apontado o problema de o sistema tratar de forma igual os diferentes, corroborando com os dados abordados na introdução (Oliveira, Costa, Camargo, 2018; Souza, Gratão 2020) sobre o impacto dos estereótipos de gênero, a negligência com as necessidades das meninas infratoras e a falta de políticas públicas que contemplem as especificidades. Apesar de ainda haver uma grande lacuna a ser preenchida com serviços de qualidade que vão ao encontro com as necessidades das meninas, é possível ver pequenos avanços, principalmente no que diz respeito à conscientização dos profissionais que atuam diretamente no campo. Outro fator positivo que pôde ser constatado a partir da revisão foi a diversidade de autores e revistas que abordam a temática, principalmente nos últimos anos, apontando que existe um interesse crescente pelo assunto.

Pode-se também averiguar que os estudos revelam lacunas importantes em termos do foco em políticas públicas, considerando que nenhum deles se propôs a investigar as questões relacionadas às meninas que vivenciam o sistema de justiça a partir exclusivamente de seus próprios pontos de vista, de suas experiências. Este fenômeno pode ocorrer por conta das exigências das instituições e órgãos envolvidos no sistema de segurança dos jovens, tornando-se então um possível viés no campo de estudo.

Finalmente, recomenda-se que mesmo considerando as especificidades sociais, culturais, educacionais, dos sistemas de justiça juvenil ainda assim, teria relevância um estudo global e multicultural que integrasse e comparasse as informações dos diferentes países. Estudos comparativos poderiam abrir vias para o desenvolvimento de estratégias para a efetividade do atendimento a

adolescentes infratores, como exemplo, citamos as contribuições do estudo de Córcoles e Gutiérrez (2020) que trouxe subsídios para repensarmos a efetividade das políticas públicas do sistema de justiça juvenil.

8 FINANCIAMENTO: O primeiro autor recebeu financiamento pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que possibilitou a realização desse estudo.

REFERÊNCIAS

Anderson, V. R., Hoskins, K. M. & Rubino, L. L. (2019). Defining Gender-Responsive

Services in a Juvenile Court Setting. *Women and Criminal Justice*, 29(6), 338-354.

Anderson, V. R., Walerych, B. M., Campbell, N. A., Barnes, A. R., Davidson, W. S.,

Campbell, C. A., Onifade, E. & Petersen, J. L. (2019). Gender-Responsive Intervention for Female Juvenile Offenders: A Quasi-Experimental Outcome

Evaluation. *Feminist Criminology*, 14(1), 24-44.

Arnall, E., Park, J. & Heimer, K. (2021). Girls in the juvenile justice system in England and

Wales, 2002–2017. *Journal of Youth Studies*, 1-24.

Brasil. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. (2019). Levantamento

Anual SINASE 2017. Brasília. DF.

Belisle, L. A. & Salisbury, E. J. (2021). Starting With Girls and Their Resilience in Mind:

Reconsidering Risk/Needs Assessments for System-Involved Girls. *Criminal Justice*

and Behavior, 48(5), p.596-616.

Belisle L.A., Salisbury E.J., Keen J. (2022). Did They Move on? An Outcome Evaluation of

the Gender-Responsive Program, Girls..Moving On. *Feminist Criminology*,

17(2),

223-251.

Belknap, J.; Holsinger, K., & Dunn, M. (1997). Understanding Incarcerated Girls: The Results of a Focus Group Study. *The Prison Journal*,

77(4), 381–404.

Burson, E., Godfrey, E. B. & Singh, S. (2019). “This is probably the reason why she resorted

to that kind of action”: A qualitative analysis of juvenile justice workers' attributions

for girls' offending. *Journal of Prevention and Intervention in the Community*, 47(2),

154-170.

Chappell, A. T. & Maggard, S. R. (2021). The Impact of Victimization, Mental Health

Problems, and Disabilities on Juvenile Justice Processing: Does Gender Matter?.

Crime and Delinquency, 67(2), 147-178.

Córcoles, R. G. & Gutiérrez, R. B. (2020). El efecto del género en la toma de decisiones en el

sistema de justicia juvenil. *Oñati Socio-Legal Series*, 10(2), 442-464.

De Arruda, J. S. & Krahn, N. M. W. (2020). Juvenile justice and punishment of girls in brazil:

Knowledge production and research perspectives. *Oñati Socio-Legal Series*, 10(2),

257-290.

Espinosa, E. M., Sorensen, J. R. & Walfield, S. (2020). Youth Pathways: Evaluating the

Influence of Gender, Involvement With the Public Mental Health System, Perceived

Mental Health Need, and Traumatic Experiences on Juvenile Justice System

Processing. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 18(3), 215-234.

Ferdinand, T. N. (1991). History Overtakes the Juvenile Justice System. *Crime & Delinquency*, 37(2), 204–224.
<https://doi.org/10.1177/0011128791037002004>

Freiburger, T. L., & Burke, A. S. (2011). Status Offenders in the Juvenile Court: The Effects of Gender, Race, and Ethnicity on the Adjudication Decision. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 9(4), 352–365.

Gaarder, E., Rodriguez, N. & Zatz, M. S. (2004). Criers, liars, and manipulators: Probation officers' views of girls, *Justice Quarterly*, 21:3, 547-578.

Galardi, T. R. & Settersten, R. A., (2018). “They’re just made up different”: Juvenile correctional staff perceptions of incarcerated boys and girls. *Children and Youth Services Review*, 95, 200-208.

Goldstein, N.E.S., Giallella, C.L., Haney-Caron, E., Peterson, L., Serico, J., Kemp, K.,

Romaine, C.R., Zelechowski, A.D., Holliday, S.B., Kalbeitzer, R., Kelley, S.M., Hinz,

H., Sallee, M., Pennacchia, D., Prelic, A., Burkard, C., Grisso, T., Heilbrun, K.,

Núñez, A., Leff, S., Lochman, J. (2018). Juvenile Justice Anger Management (JJAM)

treatment for girls: Results of a randomized controlled trial. *Psychological services*, 15(4), 386-397.

Granski M., Javdani S., Anderson V.R., Caires R. (2020). A Meta-Analysis of Program

Characteristics for Youth with Disruptive Behavior Problems: The Moderating Role

of Program Format and Youth Gender. *American Journal of Community Psychology*,

65(1-2), 201-222.

Grillo, N. E. & García, C. C. (2020). Fuerza para subir, coraje en el descenso: Un estudio

sobre la resistencia de las niñas en medida socioeducativa de internamiento en Brasil.

Oñati Socio-Legal Series, 10(2), 332-362.

Haskie-Mendoza, S., Tinajero, L., Cervantes, A., Rodriguez, J. & Serrata, J. V. (2018).

Conducting Youth Participatory Action Research (YPAR) Through a Healing-Informed Approach with System-Involved Latinas. *Journal of Family*

Violence, 33(8), 605-612.

Hodgson, J. (2020). Offending Girls and Restorative Justice: A Critical Analysis. *Youth*

Justice, 1-23, DOI: <https://doi.org/10.1177/1473225420967751>

Kerig, P. K. (2018). Polyvictimization and Girls' Involvement in the Juvenile Justice System:

Investigating Gender-Differentiated Patterns of Risk, Recidivism, and Resilience.

Journal of Interpersonal Violence, 33(5), 789-809.

López-Gallego (2019). Gendered Punishment Practices Performed on Female Adolescents in

their Passage through the Uruguayan Juvenile Justice System. *Oñati Socio-legal series*, 10(2), 313-331.

Machado, I. V. & Veronese, J. R. P. (2010). Meninas invisíveis": Uma discussão sobre

diversidade de gênero e proteção integral no sistema socioeducativo brasileiro. *Fazendo Gênero—Diásporas, Diversidades, Deslocamentos*, 9.

Miller, W. T., Campbell, C. A. & Larnell, T. (2021). Bias detected? An examination of

criminal history using the OYAS-DIS for girls and black youth. *Journal of Ethnicity*

in Criminal Justice, 19(2), 101-119.

Modrowski C.A., Rizzo C.J., Collibee C., Houck C.D., Schneider K. (2021).
Victimization

profiles in girls involved in the juvenile justice system: A latent class
analysis. *Child*

Abuse and Neglect, 111, 104774.

Oliveira, M. C. S. L., Costa, D. L. P., & Camargo, C. K. (2018). Infração juvenil
feminina e

socioeducação: um enfoque cultural e de gênero. *Estudos e Pesquisas em
Psicologia*, 18(1), 72-92.

Parrish, D. E. (2020). Achieving Justice for Girls in the Juvenile Justice System.
Social Work

(*United States*), 65(2), 149-158.

Parrish, D. E., Thompson, R., Negi, N. & Alquicira L. (2020). A National Survey of

Probation Staff of the Needs, Services and Barriers of Female Youth in
Juvenile Justice Settings. *Women and Criminal Justice*, DOI:
<https://doi.org/10.1080/08974454.2020.1813236>

Pasko, L. (2017). Beyond Confinement: The Regulation of Girl Offenders' Bodies,
Sexual

Choices, and Behavior. *Women and Criminal Justice*, 27(1), 4-20.

Reed, L. A., Sharkey, J. D. & Wroblewski, A. (2021). Elevating the Voices of Girls
in

Custody for Improved Treatment and Systemic Change in the Juvenile
Justice

System. *American Journal of Community Psychology*, 67(1/2), 50-63.

Rivera M.P.A., Pino P.V. (2020). Algunas reflexiones sobre las diferencias de
género en las

conductas infractoras de niñas y adolescentes en Chile. *Onati Socio-Legal
Series*,

10(1), 218S-242S.

Rosenthal L.L. (2019). Making history for justice reform: Can the country end girls'

incarceration?. *Journal of Prevention and Intervention in the Community*,
47(2),

125-137.

Scisleski, A.C.C. & Galeano, G. B. (2020). Meninas violando a lei: uma discussão das

políticas e das medidas socioeducativas no Brasil (Girls Violating the Law: A

Discussion of Socio-Educational Policies and Measures in Brazil). *Oñati Socio-Legal*

Series, 10(2), 291-312.

Storrod M.L. (2022). Ecological Ruptures and Strain: Girls, Juvenile Justice, and Phone

Removal. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 11(1),

120-134.

UN General Assembly, *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile*

Delinquency ("The Riyadh Guidelines") : resolution / adopted by the General

Assembly, 14 December 1990, A/RES/45/112, available at:

<https://www.refworld.org/docid/3b00f21d1c.html> [accessed 25 October 2021]

Vicentin, M. C. G. & Assis, D. A. D. (2020). Niñas en el sistema de justicia Brasileño: El

necesario debate sobre los derechos sexuales y reproductivos. *Oñati Socio-Legal*

Series, 10(2), 388-414.

Weil, A. (2022). "I'll Choose My Own Way": Delinquent Girls and Boys in Search of Gender

Hegemony. *Critical Criminology*, 30(2), 365-385.

Welch-Brewer, C. (2018). Risk-Need Profiles of Serious and Chronic Female Juvenile

Offenders: Implications for Female Juvenile Correctional Programming. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 62(9), 2742-2758.

Yokoy, T. & Gratão, P. G. (2020). Vulnerabilidades sociais e trajetórias institucionais das

adolescentes em uma unidade de semiliberdade feminina. *Revista do Ceam*, 6(2),

60-84.